

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

IJTIMOYIY TADBIRKORLIKNING ASOSIY TAMOYILLARI

A. Mamatxanov¹

¹ O'zbekiston Yuksalish harakati, Ijrochi direktori

Annotatsiya: Ijtimoiy tadbirkorlik zamonaviy dunyoda ijtimoiy va ekologik muammolarni innovatsion va barqaror yechimlar orqali hal qilish uchun muhim vosita sifatida rivojlanmoqda. Ushbu maqola ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy tamoyillarini yoritadi, jumladan unda ijtimoiy missiya, innovatsiya, barqarorlik va hamkorlik tamoyillari haqida so'z boradi. Muallif, O'zbekiston uchun ijtimoiy tadbirkorlikning dolzarbligi, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi yangi yo'llarni izlash zaruriyati bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Maqola ijtimoiy tadbirkorlikka asoslangan yondashuvlarning ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi samaradorligini ko'rsatadi va bu borada mashhur olimlar, masalan, J. Gregory Dees, Bill Drayton va Muhammad Yunusning hissalarini tahlil qiladi. Barqarorlik va hamkorlik tamoyillarining ahamiyati ham batafsil tahlil qilinadi, shu jumladan John Elkington, Peter Senge va Rosabeth Moss Kanter kabi olimlarning yondashuvlari misolida. Ushbu maqola ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy tamoyillarini tushunishga va ularni amalda tatbiq etishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tadbirkorlik, ijtimoiy missiya, innovatsiya, barqarorlik, hamkorlik.

KIRISH

Bugungi kunda ijtimoiy tadbirkorlik global miqyosda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda, chunki bu tadbirkorlik turi insoniyat oldida turgan ko'plab muammolarni innovatsion va barqaror yechimlar orqali hal qilishga qaratilgan. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak 2022-yilda dunyo bo'ylab 55 milliondan ortiq ijtimoiy tadbirkorlik tashabbuslari mavjud bo'lib, bu umumiy tadbirkorlikning taxminan 3-5% qismini tashkil qilgan.¹ Ijtimoiy tadbirkorlik eng yuqori rivojlangan hududlar Shimoliy Amerika,

¹ Global Entrepreneurship Monitor GEM2023/2024 Global Report. <https://gemconsortium.org/report/global-entrepreneurship-monitor-gem-20232024-global-report-25-years-and-growing>

G'arbiy Yevropa va Avstraliya bo'lib, bu davlatlarda ijtimoiy tadbirkorlarning umumiy ulushi 8-10% ni tashkil etadi.²

Ushbu tadbirkorlik turi iqtisodiy barqarorlikka erishish bilan bir qatorda, ijtimoiy va ekologik masalalarni ham ko'zda tutadi. Ijtimoiy tadbirkorlar odatda ta'lim (40%), sog'liqni saqlash (25%), ekologiya (20%) kabi sohalarda nisbatan keng tarqalgan bo'lib,³ o'z faoliyatlarida foyda olish bilan bir qatorda, jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishga intiladilar. Ijtimoiy tadbirkorlik tashabbuslari o'rtacha 10 mingdan ortiq odamlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi yirik ijtimoiy korxonalar esa millionlab odamlarga xizmat qiladi.⁴

O'zining yangi Konstitutsiyasi ijtimoiy davlat sifatida e'lon qilingan O'zbekiston uchun ijtimoiy tadbirkorlikning dolzarbligi bugungi kunda tobora ortib bormoqda. Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun yangi yo'llarni izlash zaruriyati mavjud. Ijtimoiy tadbirkorlik, ayniqsa, kambag'allikni qisqartirish, ta'lim tizimini rivojlantirish, sog'liqni saqlash xizmatlarining sifati va undan foydalanish imkoniyatlarini oshirish kabi muhim sohalarda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ijtimoiy tadbirkorlar ekologik muammolarni hal qilishda va jamiyatdagi tenglikni ta'minlashda ham katta imkoniyatlarga ega.

Bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy tadbirkorlik global miqyosda ham, O'zbekistonda ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, u ijtimoiy muammolarni yechish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda katta imkoniyatlar yaratadi. O'zbekiston uchun ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish yangi ijtimoiy va iqtisodiy tashabbuslarni amalga oshirishga, jamiyatdagi tenglikni oshirishga va kelajak avlodlar uchun qulay sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Shu maqsadda ushbu maqolada ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy tamoyillarini yoritishga harakat qildik.

IJTIMOYIY TADBIRKORLIKNING ASOSIY TAMOYILLARI

Ijtimoiy tadbirkorlikning eng asosiy tamoyili uning ijtimoiylik missiyasida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy tadbirkorlik korxonalari an'anaviy bizneslardan farqli o'laroq, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Bu missiya ularning barcha faoliyatlarida asosiy yo'nalishni belgilaydi va bu orqali ular jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishadi.

Ijtimoiy tadbirkorlikning ijtimoiy missiyasi nazariyasi bir qancha olimlar tomonidan ilgari surilib, ularning asarlarida ko'rsatilgan. J. Gregory Dees, Ashoka asoschisi Bill Drayton va Muhammad Yunus kabi mashhur olimlar shular jumlasidandir. Masalan, J. Gregory Dees ijtimoiy tadbirkorlik nazariyasining asoschilaridan biri bo'lib, ushbu soha bo'yicha keng qamrovli nazariy asoslarni yaratgan. Uning "The Meaning of Social Entrepreneurship" asari ijtimoiy tadbirkorlikni va uning ijtimoiy missiyasini tushuntiruvchi muhim manba hisoblanadi.⁵ Bu asar ijtimoiy tadbirkorlikning iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar kiritishdagi roliga alohida e'tibor qaratadi.

Shuningdek Bill Drayton ham ijtimoiy tadbirkorlikning global darajadagi rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va "Ashoka: Innovators for the Public" tashkiloti orqali bu sohani keng ommaga tanitgan. U o'zining kitobida⁶ ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy mohiyatini ochib beradi. Bu g'oya shuni anglatadiki, ijtimoiy tadbirkorlar an'anaviy xayriya yoki yordam shakllaridan chetlanib, uzoq muddatli va chuqurroq

² Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 2021. <https://www.schwabfound.org/>

³ Thomson Reuters Foundation, 2020. <https://www.trust.org/documents/trf-2020.pdf?v2>

⁴ Acumen, 2021. <https://acumen.org/reports/acumen-2021-annual-report/>

⁵ Dees, J.G. (1998) The Meaning of "Social Entrepreneurship". The Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.

[https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-](https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deess_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf)

[content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deess_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf](https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deess_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf)

⁶ Gabriel P., Drayton B. Social entrepreneurship and innovation: International case studies and practice. – Kogan Page Publishers, 2016.

o'zgarishlarni amalga oshirishga intiladilar. Ular faqat vaqtinchalik echimlar yoki oddiy ko'nikmalar bilan kifoyalanmay, balki jamiyatdagi muammolarning asl sabablarini bartaraf etish uchun butun tizimlarni qayta qurish maqsadida ishlaydilar. Shu orqali ular jamiyat uchun barqaror va keng ko'lamli ijobiy o'zgarishlar yaratishga harakat qiladilar.

Ijtimoiy tadbirkorlik sohasida ham nazariy, ham amaliy yutuqlarga erishgan olimlardan yana biri Nobel mukofoti sovrindori Muhammad Yunus bo'lib, u "Grameen Bank" loyihasi orqali ijtimoiy tadbirkorlik sohasida katta ta'sir ko'rsatgan. U o'zining "Banker to the Poor" nomli kitobida⁷ ijtimoiy missiyaning mikroqarzlash orqali qanday amalga oshirilishini va bu orqali jamiyatdagi eng kambag'al qatlamlarga qanday yordam berilishini ko'rsatgan va buni Bangladesh jamiyati misolida amalda tatbiq etib kelmoqda.

Ijtimoiy tadbirkorlikning yana bir muhim tamoyili, uning innovatsiyaga asoslanganligida namoyon bo'ladi. Ushbu korxonalar ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun yangi va ijodiy yondashuvlarni izlaydi. Innovatsion yechimlar ko'pincha an'anaviy usullar bilan hal qilib bo'lmaydigan muammolarni bartaraf etish imkonini beradi. Bu borada ijtimoiy tadbirkorlikni keng ommalashtirishga katta hissa qo'shgan David Bornsteinning hissasi katta. Uning "How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas" nomli kitobida ijtimoiy tadbirkorlikda innovatsiyaning ahamiyatiga alohida e'tibor beriladi.⁸ Bornstein innovatsiya orqali ijtimoiy muammolarni hal qilishning kuchini ko'rsatib, ijtimoiy tadbirkorlar yangi g'oyalar yordamida butun jamiyatni qanday o'zgartirishlari mumkinligini tasvirlaydi. Shuningdek Nobel mukofoti sovrindori Muhammad Yunus ham o'zining "Qashshoqliksiz dunyoni yaratish: Ijtimoiy biznes va kapitalizmning kelajagi" nomli kitobida kambag'allarga mikroqarzlarni berish va ijtimoiy biznes modellarining innovatsion yondashuvlarini rivojlantirgan holda, butun dunyo bo'ylab ijtimoiy tadbirkorlikning yangi yo'nalishlarini ochib beradi.⁹

Barqarorlik ham ijtimoiy tadbirkorlikning muhim tamoyillaridan biridir. Bu korxonalar o'z faoliyatlarini uzoq muddat davomida barqaror tarzda amalga oshirishga intiladi. Ijtimoiy tadbirkorlikning barqarorlik tamoyili haqida ilmiy qarashlarga ega bo'lgan olimlar orasida John Elkington, Michael Porter va Jed Emerson muhim rol o'ynaydi. Ularning asarlari ijtimoiy tadbirkorlikda barqarorlikning qanchalik ahamiyatli ekanligini yoritadi. Jumladan Elkington o'zining "Uch tomonlama yo'nalish" ("Triple Bottom Line") nomli kontseptsiyasi orqali ijtimoiy tadbirkorlikda barqarorlikning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarni muhim ekanligini ta'kidlaydi. Uning qarashlari bo'yicha, haqiqiy barqarorlik faqatgina moliyaviy foydaga emas, balki ekologik va ijtimoiy ta'sirlarga ham bog'liq bo'ladi.¹⁰ Elkingtonning "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business" asari bu mavzuda asosiy manba hisoblanadi.

Shuningdek, Michael Porter barqarorlik tamoyilini ijtimoiy ta'sir investitsiyalari orqali rivojlantiradi. U o'zining "Umumiy qadriyatlar yaratish" "Creating Shared Value" kontseptsiyasi orqali kompaniyalar ijtimoiy muammolarni hal qilishda foyda keltiruvchi biznes modellar yaratishi mumkinligini ta'kidlaydi.¹¹ Ijtimoiy va ekologik barqarorlik tamoyillari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib brogan boshqa olim, Jed Emerson esa bu borada "Aralash qadriyatlar" ("Blended Value") kontseptsiyasini taklif qiladi.

⁷ Yunus M., Yunus A. J. M. Banker to the Poor. – Penguin Books India, 2007.

⁸ Bornstein D. How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas. – Oxford University Press, 2007.

⁹ Yunus M. Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. – Public affairs, 2007.

¹⁰ Elkington J., Rowlands I. H. Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business //Alternatives Journal. – 1999. – T. 25. – №. 4. – C. 42.

¹¹ Kramer M. R., Porter M. Creating shared value. – Boston, MA, USA : FSG, 2011. – T. 17.

U o'zining "Blended Value: The Future of Business and Investing" nomli kitobida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik qiymatlar o'zaro birikib, yangi biznes va investitsiya yondashuvlari yaratishini ta'kidlaydi.¹²

Ijtimoiy tadbirkorlikning to'rtinchi tamoyili hamkorlik tamoyili sanaladi. Ijtimoiy tadbirkorlar ko'pincha hukumat, NNTlar, xususiy sektor va jamoatchilik bilan hamkorlik qiladi. Bu hamkorliklar ularning ijtimoiy missiyasini amalga oshirishga ko'maklashadi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ijtimoiy tadbirkorlikning hamkorlik tamoyili bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlar orasida Rosabeth Moss Kanter, Peter Senge va Charles Leadbeater muhim o'rin tutadi. Ularning asarlari ijtimoiy tadbirkorlikda hamkorlik va sheriklikning ahamiyati, shu orqali ko'proq ijtimoiy ta'sir yaratish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot beradi.

Kanter ijtimoiy tadbirkorlikda hamkorlik va strategik ittifoqlarni rivojlantirish bo'yicha yetakchi olimlardan biri bo'lib, u o'zining maqolasida korxonalar va notijorat tashkilotlar o'rtasida samarali hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlaydi. Kanterning yondashuviga ko'ra, hamkorlik orqali tashkilotlar o'z resurslarini birlashtirib, ko'proq ijtimoiy muammolarni hal qilishga qodir bo'ladi.¹³ Shu masalada tadqiqot olib borgan boshqa olim - Peter Senge esa hamkorlikning o'rganish va o'zgarish uchun muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ijtimoiy tadbirkorlar samarali hamkorlik orqali tashkilotlar o'rtasida bilim almashinuvi va o'rganishni rag'batlantirishlari mumkin. Bu esa, ijtimoiy muammolarni yanada chuqurroq tushunishga va ular uchun innovatsion yechimlar topishga yordam beradi.¹⁴ Shuningdek, ijtimoiy innovatsiyalar va hamkorlik bo'yicha mutaxassis Charles Leadbeater ham ijtimoiy tadbirkorlikda hamkorlikning ijodkorlik va yangi yondashuvlar yaratishdagi o'rni muhimligini ta'kidlaydi. U o'zining itoblaridan birida odamlar va tashkilotlar o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlik orqali katta ijtimoiy ta'sirlar yaratish mumkinligini ko'rsatadi.¹⁵ Ushbu olimlarning asarlari ijtimoiy tadbirkorlikda hamkorlikning qanday qilib ijtimoiy muammolarni samarali hal qilishga yordam berishini batafsil tahlil qiladi. Mazkur asarlar hamkorlik tamoyilining ijtimoiy tadbirkorlikda muhim rol o'ynashini tushunish uchun asosiy manbalardan hisoblanadi.

Ijtimoiy tadbirkorlikda o'lchash va baholash tamoyili muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy tadbirkorlar o'z faoliyatlarining ijtimoiy ta'sirini doimiy ravishda o'lchab, baholab borishlari kerak. Bu ularning faoliyatini yaxshilash va ijtimoiy ta'sirini oshirish imkonini beradi. Ijtimoiy tadbirkorlikning o'lchash va baholash tamoyili bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlar orasida Jed Emerson, Sara Olsen, va Paul Brest muhim o'rin tutadi. Ularning asarlari ijtimoiy tadbirkorlikning natijalarini o'lchash va baholashning muhimligi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Jumladan, yuqorida ta'kidlanganidek Emerson ijtimoiy tadbirkorlikda aralash qiymat (blended value) kontseptsiyasini rivojlantirgan va bu konsepsiya ijtimoiy natijalarni o'lchash tamoyillarini yaratishda ham yetakchi hisoblanadi. U o'zining maqolalaridan birida¹⁶ ijtimoiy, ekologik va moliyaviy natijalarni birgalikda o'lchash muhimligini ta'kidlaydi. Emersonning qarashlariga ko'ra, ijtimoiy tadbirkorlar faqat moliyaviy daromadlar emas, balki ijtimoiy va ekologik ta'sirlarni ham inobatga olishlari kerak. Ijtimoiy ta'sirni moliyaviy jihatdan baholash va investitsiyalarning ijtimoiy qiymatini aniqlash masalasida Sara Olsenning ham fikrlarini ta'kidlash joiz. U o'zining kitoblaridan birida¹⁷ ijtimoiy tadbirkorlar uchun

¹² Emerson J. The blended value proposition: Integrating social and financial returns //California management review. – 2003. – T. 45. – №. 4. – C. 35-51.

¹³ Kanter R. M. Collaborative advantage //Harvard business review. – 1994. – T. 72. – №. 4. – C. 96-108.

¹⁴ Harris S. G. " The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization", by Peter M. Senge //Human Resource Management. – 1990. – T. 29. – №. 3. – C. 343.

¹⁵ Leadbeater C. We-Think: Mass innovation, not mass production. – Profile books, 2010.

¹⁶ Emerson J. The blended value proposition: Integrating social and financial returns //California management review. – 2003. – T. 45. – №. 4. – C. 35-51.

¹⁷ Olsen S. Social return on investment: Standard guidelines. – 2003.

“Investitsiyalarning ijtimoiy daromadliligi” (“Social Return on Investment”) (SROI) metodologiyasini yaratgan. Olsening yondashuviga ko‘ra, SROI ijtimoiy ta’sirlarni aniq raqamlar orqali baholash imkonini beradi, bu esa investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ahamiyatli hisoblanadi.

Paul Brest ham ijtimoiy investitsiyalar va ta’sirni o‘lchash tamoyillariga katta e’tibor qaratgan. U o‘zining asarlaridan birida¹⁸ ijtimoiy ta’sirni o‘lchashning strategik ahamiyatini ta’kidlaydi. Brestning fikricha, samarali filantropiya va ijtimoiy tadbirkorlik uchun natijalarni aniq va o‘lchovli tarzda baholash muhimdir, chunki bu resurslarni to‘g‘ri yo‘naltirishga yordam beradi. Ushbu olimlarning asarlari ijtimoiy tadbirkorlikda o‘lchash va baholashning qanday qilib natijalar va ta’sirlarni aniq ko‘rsatib berishga yordam berishini tushunishda muhim manba hisoblanadi. Mazkur asarlar ijtimoiy tadbirkorlik natijalarini o‘lchash va baholash tamoyillari bilan bog‘liq ilmiy yondashuvlar va metodologiyalarni chuqur yoritadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tadbirkorlik zamonaviy dunyoda ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish uchun muhim vosita sifatida tez rivojlanmoqda. Ushbu turdagi tadbirkorlik nafaqat iqtisodiy foyda olishni, balki jamiyatning eng dolzarb muammolariga innovatsion va barqaror yechimlar topishni maqsad qilib qo‘yadi. Bugungi kunda dunyo bo‘ylab 55 milliondan ortiq ijtimoiy tadbirkorlik tashabbuslari mavjud bo‘lib, ular jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, ta’lim, sog‘liqni saqlash va ekologik muammolarni hal qilishga katta hissa qo‘shmoqda. Ushbu tadbirkorlik turi global miqyosda muhim rol o‘ynab, nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham katta e’tiborga sazovor bo‘lmoqda.

Ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy tamoyillari bu sohaning ijtimoiy muammolarni hal qilishda qanchalik muhim va dolzarb ekanligini ko‘rsatadi. Bu tamoyillar nafaqat global miqyosda, balki O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda ham ijtimoiy tadbirkorlikning rivojlanishi va jamiyatdagi muammolarni hal qilishda asosiy vosita sifatida katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Acumen, 2021. <https://acumen.org/reports/acumen-2021-annual-report/>
2. Bornstein D. How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas. – Oxford University Press, 2007.
3. Brest P., Harvey H. Money well spent: A strategic plan for smart philanthropy. – Stanford University Press, 2018.
4. Dees, J.G. (1998) The Meaning of “Social Entrepreneurship”. The Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership. https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Deas_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf
5. Elkington J., Rowlands I. H. Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business //Alternatives Journal. – 1999. – T. 25. – №. 4. – C. 42.
6. Emerson J. The blended value proposition: Integrating social and financial returns //California management review. – 2003. – T. 45. – №. 4. – C. 35-51.
7. Emerson J. The blended value proposition: Integrating social and financial returns //California management review. – 2003. – T. 45. – №. 4. – C. 35-51.

¹⁸ Brest P., Harvey H. Money well spent: A strategic plan for smart philanthropy. – Stanford University Press, 2018.

8. Gabriel P., Drayton B. Social entrepreneurship and innovation: International case studies and practice. – Kogan Page Publishers, 2016.
9. Global Enterpreunership Monitor GEM2023/2024 Global Report. <https://gemconsortium.org/report/global-entrepreneurship-monitor-gem-20232024-global-report-25-years-and-growing>
10. Harris S. G. " The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization", by Peter M. Senge //Human Resource Management. – 1990. – T. 29. – №. 3. – C. 343.
11. Kanter R. M. Collaborative advantage //Harvard business review. – 1994. – T. 72. – №. 4. – C. 96-108.
12. Kramer M. R., Porter M. Creating shared value. – Boston, MA, USA : FSG, 2011. – T. 17.
13. Leadbeater C. We-Think: Mass innovation, not mass production. – Profile books, 2010.
14. Olsen S. Social return on investment: Standard guidelines. – 2003.
15. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 2021. <https://www.schwabfound.org/>
16. Thomson Reuters Foundation, 2020. <https://www.trust.org/documents/trf-2020.pdf?v2>
17. Yunus M. Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. – Public affairs, 2007.
18. Yunus M., Yusus A. J. M. Banker to the Poor. – Penguin Books India, 2007.